

УДК 621.314
DOI 10.5281/zenodo.15847659
Научная статья

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РАДИОАППАРАТУРЫ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

POWER SUPPLY FOR RADIO EQUIPMENT FOR DYNAMIC LOAD

СЕРЕГИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Национальный исследовательский университет «МЭИ».

БЛОХИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Национальный исследовательский университет «МЭИ».

SEREGIN DMITRIY ANDREEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

National Research University "MPEI".

BLOKHINA VICTORIA ALEKSEEVNA,

National Research University "MPEI".

В статье рассмотрены техническое решение импульсных источников электропитания – преобразователей постоянного тока с потенциальной развязкой. Изучено схемное решение источника питания, построенного по структуре: мостовой инвертор – трансформатор – выпрямитель, причем рассматривается вариант технической реализации цепи вывода энергии индуктивности рассеяния трансформатора, позволяющей снизить потери мощности в источнике. Одновременно, обеспечивается режим мягкого переключения транзисторов мостового инвертора, что также снижает потери мощности. Поставлена и решена задача разработки источника питания, адаптированного для случая нагрузки, мощность которой может скачкообразно изменяться в широких пределах. При этом сохраняются режим мягкого переключения и малые потери мощности, а также обеспечивается стабилизация напряжения нагрузки на заданном уровне.

The article discusses a technical solution for switching power supplies – DC converters with potential decoupling. A circuit design of a power source based on the structure of a bridge inverter – transformer – rectifier has been studied, and a variant of the technical implementation of the transformer's energy dissipation inductance output circuit is being considered, which makes it possible to reduce power losses in the source. At the same time, a soft switching mode of the transistors of the bridge inverter is provided, which also reduces power loss. The task of developing a power source adapted to the case of a load, the power of which can vary dramatically over a wide range, has been set and solved. At the same time, the soft switching mode and low power losses are maintained, and the load voltage is stabilized at a preset level.

Ключевые слова: *источник питания постоянного напряжения, стабилизация напряжения, малые потери мощности, мягкое переключение, переключение в нуле напряжения.*

Key words: *DC power supply, voltage stabilization, low power loss, soft switching, zero-voltage switching.*

Многие современные устройства радиотехники с точки зрения организации их электропитания являются нагрузками с резким, скачкообразным, изменением потребляемой мощности, в ряде случаев эти изменения носят импульсный периодический характер. Такая особенность характерна для радиодальномеров, устройств радиолокации, других устройств с радиопередатчиками [2, с. 4]. При этом требуется стабилизация напряжения нагрузки такого источника при указанных изменениях мощности.

К современным системам электропитания радиоаппаратуры предъявляются весьма жесткие требования по снижению массы и габаритов. Поэтому в качестве источников питания используются статические преобразователи электроэнергии с рабочей частотой порядка десятков или сотен кГц, что позволяет снизить массу и габариты трансформатора и фильтров, входящих в состав источника питания. Одновременно, как для снижения массы и габаритов, так и для снижения нагрева устройства, требуется уменьшение потерь мощности в таком преобразователе.

В данной работе рассматривается техническое решение источника питания – статического преобразователя электроэнергии, рассчитанного на указанный характер нагрузки. В преобразователе используется режим мягкого переключения с переключением силовых транзисторных ключей в нуле напряжения, что является одним из самых эффективных способов снижения потерь на переключение транзисторных ключей [1, с. 160; 3, с. 312]. При этом, такой режим комбинируется со снижением тока обмоток силового трансформатора в паузе передачи энергии, что позволяет снизить потери проводимости. Целью работы является показать возможность сохранить режим мягкой коммутации с переключением в нуле напряжения при изменении потребляемой мощности в широких пределах и стабилизации напряжения нагрузки на заданном уровне.

Принципиальная схема силовой части преобразователя представлена на рис. 1. Он состоит из мостового инвертора на основе транзисторов VT1-VT4, управляемых по цепям затворов драйверами EG1-EG4, силового трансформатора с первичной обмоткой w_1 и вторичными обмотками $w_{2.1}$, $w_{2.2}$, выпрямителя с нулевым выводом на диодах D1, D2 и выходного фильтра L2, C3. Источник питается от источника постоянного напряжения E, резистор R1 является эквивалентом нагрузки. Дроссель Lm отражает наличие индуктивности намагничивания трансформатора, дроссель L1 – индуктивности рассеяния трансформатора [10, с. 17-19]. Такая структура широко используется в настоящее время для построения источников электропитания, в том числе для электронной и радиоаппаратуры [3, с. 278; 5, с. 267; 9, с. 181]. Как правило, используется режим фазового управления мостовым инвертором, что позволяет реализовать мягкое переключение транзисторов в нуле тока или в нуле напряжения, в зависимости от выбираемых параметров элементов.

Также здесь предусмотрена цепь вывода энергии индуктивности рассеяния, состоящая из диодов D3-D6 и конденсаторов C1, C2 [6, с. 1121]. В начале интервала передачи энергии в нагрузку, т.е. при появлении импульса напряжения на обмотках трансформатора, конденсаторы заряжаются по цепи C1-D4-C2 до суммарного напряжения, примерно равного удвоенному напряжению на вторичной обмотке трансформатора. После окончания интервала передачи энергии конденсаторы разряжаются по цепям C1-D3 и C2-D5, оказываясь включенными параллельно. Одновременно, напряжение на конденсаторах C1, C2 заставляет ток вторичной обмотки спадать, следовательно уменьшается ток и первичной обмотки. Уменьшение этого тока позволяет снизить потери проводимости в течение следующего интервала паузы передачи энергии. Кроме того, такая цепь является эффективным средством вывода энергии, связанной с восстановлением обратной запирающей способности диодов выпрямителя D1, D2, которое предотвращает возникновение выбросов обратного напряжения на этих диодах.

Рис. 1. Преобразователь постоянного напряжения с мостовым инвертором

Обычно [6, с. 1120; 7, с. 32; 8, с. 602] параметры цепи вывода энергии рассчитывается так, чтобы токи обмоток спадали до околонулевых значений. В таком случае мягкая коммутация осуществляется в нуле тока, в котором собственные емкости транзисторов перезаряжаются током затвора, протекающего через драйвер транзистора. Отличительной особенностью рассматриваемого в данной работе режима является то, что поставлена задача сохранить режим с переключением в нуле напряжения, что позволяет снизить потери на переключение транзистора, т.к. собственные емкости перезаряжаются током цепи с первичной обмоткой $w1$. Для выполнения этого условия токи обмоток не должны полностью спадать до нуля, в индуктивности рассеяния $L1$ должна оставаться энергия, достаточная для реализации переключения в нуле напряжения.

Для обеспечения стабилизации напряжения нагрузки при воздействии возмущающих факторов, в частности, изменении потребляемой нагрузкой мощности, рассмотрен соответствующий расчет системы автоматического регулирования этого напряжения. Система построена как система с обратной связью по отклонению стабилизируемого напряжения. Напряжение нагрузки измеряется датчиком, вычисляется ошибка, которая затем усиливается усилителем ошибки (регулятором). Полученный сигнал воздействует на фазовый сдвиг между сигналами управления инвертором, изменяя ширину импульсов напряжения на первичной обмотке $w1$, т.е., по сути, осуществляется широтно-импульсное регулирование [3, с. 400; 5, с. 362; 10, с. 212].

Для анализа работы системы управления используется метод усреднения в режиме малого сигнала [9, с. 220]. С использованием этого метода далее получены передаточные функции отдельно силовой части и регулятора, а затем рассчитаны частотные характеристики петлевого коэффициента всей системы автоматического регулирования.

По дифференциальным уравнениям, описывающим работу преобразователя на интервалах в течение одного рабочего периода, можно записать уравнение усредненной модели, умножив уравнение для каждого интервала на относительную длительность соответствующего интервала. Передаточная функция силовой части имеет следующий вид:

$$W_n(p) = \frac{(E - 2 \cdot \Delta U_{VT}) \cdot K_{TP} - \Delta U_{VD}}{p^2 \cdot L_2 \cdot C_3 + p \cdot C_3 \cdot (R_L + R_3) + \frac{p \cdot L_3}{R_1} + \frac{R_L + R_3}{R_1} + 1}$$

Здесь $K_{тр}$ – коэффициент трансформации силового трансформатора, равный отношению числа витков $w_{2.1}/w_1 = w_{2.2}/w_1$; R_L – омическое сопротивление обмотки L3; R_{Σ} – эквивалентное сопротивление, связанное с процессами коммутации и наличием индуктивности рассеяния трансформатора L1 [4, с. 122]; ΔU_{VT} , ΔU_{VD} – падение напряжения на транзисторе инвертора и диоде выпрямителя соответственно.

Система управления построена на основе пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора (рис. 2). На рис. 2 U_{ref} – источник опорного напряжения, U_H – стабилизируемое напряжение.

Уравнение передаточной функции ПИД-регулятора имеет вид:

$$Ka(p) = U_{ref} \left(\frac{Z_1 \cdot Z_3 + R_2 \cdot Z_3 + R_2 \cdot Z_1}{R_2 \cdot Z_1} \right) - U_H \frac{Z_3}{Z_1}$$

Рис. 2. Принципиальная схема ПИД-регулятора на основе операционного усилителя

Здесь используются обозначения комплексных сопротивлений:

$$Z_1 = \frac{\left(R_3 + \frac{1}{p \cdot C_1} \right) \cdot R_1}{R_1 + R_3 + \frac{1}{p \cdot C_1}}; \quad Z_2 = R_5 + \frac{1}{p \cdot C_2};$$

$$Z_3 = \frac{R_4 \cdot \left(R_5 + \frac{1}{p \cdot C_2} \right) \cdot \frac{1}{p \cdot C_3}}{R_4 \cdot R_5 + \frac{1}{p \cdot C_2} + R_4 \cdot \frac{1}{p \cdot C_3} + \left(R_5 + \frac{1}{p \cdot C_2} \right) \cdot \frac{1}{p \cdot C_3}}$$

Были рассчитаны параметры системы управления источника питания с выходным напряжением 49В, мощностью нагрузки до 1,5кВ, частотой коммутации транзисторов 70кГц.

На рисунке 3 показаны построенные на основе результатов расчетов частотные характеристики петлевого коэффициента разомкнутой системы автоматического регулирования. Применяв критерий устойчивости Найквиста, можно видеть, что система устойчива и имеет запас устойчивости. В данном случае видно, что частота единичного усиления составляет порядка $2,5 \cdot 10^3$ рад/с, а запас устойчивости по фазе около 1,5 радиан.

Для проверки работы рассчитанной системы управления была разработана модель преобразователя с системой управления в системе MATLAB Simulink. Получены временные диаграммы токов и напряжений в преобразователе, соответствующие работе в рассматриваемом режиме.

Диаграммы работы преобразователя в динамическом режиме, при изменении мощности нагрузки от 20 % до 100 %, показаны на рис. 4. Здесь можно видеть, что ток I_{Ls} (ток первичной обмотки) в начале каждого следующего импульса напряжения U_{w1} имеет ненулевое значение как при малых, так и при больших амплитудах тока. Это обеспечивает режим мягкого переключения в нуле напряжения.

На рис. 5 показаны ток нагрузки и соответствующее напряжение нагрузки при переходных процессах, связанных со скачкообразным изменением мощности нагрузки. Отклонение напряжения во время переходных процессов составляет не более 2 %, что можно считать достаточным качеством стабилизации.

Рис. 3. Частотные характеристики петлевого коэффициента разомкнутой системы

Рис. 4. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу преобразователя в режиме мягкого переключения в динамическом режиме работы. U_{vt4} – напряжение сток-исток VT4, U_{w1} – напряжение на первичной обмотке трансформатора, I_{Is} – ток первичной обмотки, I_{vt4} – ток стока VT4

Рис. 5. Диаграммы тока и напряжения нагрузки в динамическом режиме работы при изменении мощности нагрузки в диапазоне 100 %-20 %

Таким образом, в работе изучено техническое решение импульсного источника постоянного напряжения, выполненного на основе двухтактного преобразователя с мостовым инвертором. Использована цепь вывода энергии индуктивности рассеяния, ее параметры выбраны так, что, с одной стороны, снижаются потери проводимости в течение паузы передачи

энергии в нагрузку, а с другой – снижаются потери на переключение транзисторов, т.к. реализуется режим мягкого переключения в нуле напряжения. Для регулирования и стабилизации напряжения нагрузки источника применен ПИД-регулятор.

С помощью численного схемотехнического моделирования в среде MATLAB Simulink подтверждено, что в режиме с резким изменением потребляемой нагрузкой мощности обеспечивается стабилизация напряжения нагрузки с небольшим (порядка 2%) отклонением от заданного значения и, одновременно, обеспечивается выбранный режим с мягким переключением, сохраняя низкие потери мощности в источнике питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи. Семейства. Характеристики. Применение. 2-е издание. М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 384 с.
2. Иванов-Цыганов А.И. Источники вторичного электропитания приборов СВЧ. М.: "Радио и связь", 1989. 144 с.
3. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. М.: "ТЕХНОСФЕРА", 2005. 632 с.
4. Попков О.З. Основы преобразовательной техники. 3-е издание стереот. М. М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 200с.
5. Справочник по силовой электронике / Ю.К. Розанов, П.А. Воронин, С.Е. Рывкин, Е.Е. Чаплыгин под ред. Розанова Ю.К. М.: "Издательский дом МЭИ", 2014. 472 с.
6. Eun-Soo Kim, Yoon-Ho Kim A ZVZCS PWM FB DC/DC Converter Using a Modified Energy-Recovery Snubber // IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. 2002. Vol. 49. No. 5. pp. 1120-1127.
7. Hang-Seok Choi, Lee J.H., Choe B.H. Analysis and Design Considerations of Zero-Voltage and Zero-Current-Switching (ZVZCS) Full-Bridge PWM Converters // IEEE. 2002. pp. 32-38.
8. Jung-Goo Cho, C.-Y. J. Zero-Voltage and Zero-Current-Switching Full-Bridge PWM Converter Using Secondary Active Clamp // IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. 1997. pp. 601-607.
9. Robert W.Erikson D.M. Fundamentals of Power Electronics. Third Edition. Cham, Switzerland: Springer Nature Swizerland AG, 2020. 1084 p.
10. Wm.T.McLyman Transformer and Inductor Design Handbook. N.Y.: "Basel", 1988. 416 p.

Поступила в редакцию: 29.06.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Серегин Д.А., Блохина В.А., 2025.